

ОСОБЕННОСТИ ЗНАЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

Файзиева У.Р., д.м.н., доцент

Уракова У.Э., студентка 501-группы

Резюме

Данная статья посвящена изложению имеющейся в литературе информации, изучаются преморбидные и коморбидные факторы, клинические симптомы, проблемы течения бронхиальной астмы у детей. Анализ полученных данных поможет педиатрам, пульмонологам в постановке правильного диагноза и комплексной адекватной терапии, диспансеризации, реабилитации больных детей и улучшении катамнеза. В заключение, в связи с вышеизложенным, следует отметить, что развитие клинической картины БА, независимо от его этиологии, требует от врача принятия неотложных мер по четкому устранению бронхообструкции путем воздействия на ее обратимую форму, требует исследований, требует проведения научных исследований.

Ключевые слова: дети, обструкция, астма, бронхит, коморбидное состояние, одышка, гипертермия, кашель.

Актуальность проблемы. Бронхиальная астма (БА) является одним из наиболее распространенных хронических аллергических заболеваний у детей. У многих больных диагноз бронхиальной астмы легкой степени неясен, либо при бронхиальной астме средней и тяжелой степени заболевание диагностируется поздно. Оценка роли неблагоприятных воздействий на организм человека, обусловленных загрязнением окружающей среды, представляет собой важнейшую задачу медицины и имеет огромное не только медицинское, но и социальное значение. Источниками антропогенного загрязнения атмосферы по данным исследователей являются транспорт, теплоэнергетика, предприятия ядерно-топливного цикла, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Цель работы: определить факторы риска развития БА у детей школьного возраста.

Материалы и методы исследование. Сбор клинического материала осуществлялся в отделениях пульмонологии и аллергологии Сурхандарьинского областного детского многопрофильного медицинского центра (2021-2022 гг). Всего обследовано 25 детей с БА, контрольная группа составило 20 практические

здоровые дети. В исследование использовались клиничко-анамнестические, лабораторные, функциональные и статистические методы. Статистическая обработка полученных результатов проводилась в программе Microsoft Excell Version 7.0. по критерию Стьюдента (t).

Результаты исследование и их обсуждение. В 2020-2022гг проводилось наблюдение за больными БА, находившимися на стационарное лечение в отделениях пульмонологии и аллергологии г. Термеза. Всего обследовано 25 детей. Из анамнеза выяснилось что, проживание вблизи крупных автомагистралей 16 (64%), возле экологически неблагоприятных объектов 9(36%), отрицательное влияние транспортов, теплоэнергетики 15(60%), сельскохозяйственные заводы 10(4%), воздействие домашние пыли, наличие аллергены домашних животных кошка, птицы, курицы у 21(84%), аллергены тараканов, грибковые аллергены 4(16%), пыльца растений, грибковые аллергены 5(20%), воздействие табачного дыма (пассивное курение) 12(48%) нерациональное питание у 13(52%) детей отрицательно влияли на развитие БА.

В заключение можно сказать, что отрицательное влияние факторов внешней среды непосредственно играют важную роль в развитии и течение БА и совокупное влияние целого ряда факторов окружающей среды приводит к ухудшению экологической ситуации в изученной области. Это создает реальную угрозу для увеличения роста БА среди детского населения.

Список литературы:

1. Балаболкин И.И. Аллергическая заболеваемость детей и подростков в современных экологических условиях//Педиатрия. - Москва. — 2014. —№ 2.- С.40-46.
2. Каримова Ф.Р., Муминова А.Ю. Острые аллергические состояния у детей, проживающих в экологически неблагоприятном регионе города Бухары//Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области,- 2017. Т. 1. № 1 (16).-С. 6-9.
3. Муртазаева О.А. Патогенетические аспекты бронхиальной астмы тяжелого течения у детей: автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 2012. 24 с.